

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

2026-YIL

IYUN/6-SON, II-QISM

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, iyun.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy
jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va
taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar
vazirligi huzuridagi Oliy
attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi
336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

METAVERS TURIZMI: VIRTUAL DUNYODAGI SAYOHATNING IQTISODIY, HUQUQIY VA IJTIMOIIY NATIJALARI	12
Urazov Jamshidjon Sa'dullayevich	
Eshimova Sevinch Baxtiyor qizi	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA SUN'IY INTELLEKT VA PLATFORMA EKOTIZIMLARINING KORXONA INNOVATSIYALARIDAGI O'RNI	16
Izzatullayeva Madinabonu Yolqin qizi	
METHODOLOGY FOR ASSESSING THE ECONOMIC DAMAGE OF ECOLOGICAL HAZARDS IN URBAN AREAS: CONCEPTUAL SHORTCOMINGS OF NON-MARKET VALUATION METHODS AND THE INTEGRAL DAMAGE FUNCTION APPROACH	20
Abbos Saydullaev	
Iqboloy Choriyorova	
O'ZBEKISTONDA EKOLOGIK BARQARORLIKNI TA'MINLASHDA RAQAMLI IQTISODIYOT IMKONIYATLARI	31
Ibragimova Rayxon Tojibayevna	
OZIQ-OVQAT SANOATIDA "ZAYLANMA IQTISODIYOT (CIRCULAR ECONOMY)" MODELINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	36
Elnoraxon Muminova Abdukurimovna	
Sarvinov Mamatojiyeva Dilshodjon qizi	
TRANSPORT KORIDORLARINI BOSHQARISHDA LOGISTIKA MENEJMENTINING SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	42
Umarova Dilfuza Rahmatulla qizi	
ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ ЦИФРОВИЗАЦИИ МИСЕ-СЕКТОРА В УЗБЕКИСТАНЕ	47
Harzullaeva Fariza Akmalевна	
ECONOMETRIC MODELING OF THE DYNAMICS OF RETAIL TRADE TURNOVER UNDER THE INFLUENCE OF REAL HOUSEHOLD INCOME USING A LOGARITHMIC FUNCTION	53
Gaybullayev Sarvar Uktam ugli	
MILLIY IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA XORIJIY INVESTITSIYALARNI JALB ETISHNING MAZMUN-MOHİYATI VA NAZARIY ASOSLARI	59
Mizamova Umida Jamoliddin qizi	
SPORT TAKOMILLASHUVI BOSQICHIDAGI FUTBOLCHILARNING MUSOBAQA FAOLIYATIDA INNOVATSION VOSITALARNING O'RNI	64
Mamatraimov Anvar Chorshanbiyavich	
MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARGA CHET TILINI VIZUAL MATERIALLAR VOSITASIDA O'RGATISHNI TAKOMILLASHTIRISH	72
Olimova Shahlo Bahodir qizi	
Inomova Mahliyo Yusuf qizi	
INCREASING THE ATTRACTIVENESS OF DIVIDEND POLICY IN UZBEKISTAN COMPANIES	76
Akmal Komiljonovich Shermukhamedov	
XUSUSIYLASHTIRISH JARAYONLARINING IQTISODIY SAMARADORLIKKA TA'SIRI	81
Musurmonqulov Muhammad Ural o'g'li	
TEMIR YO'L ISHLAB CHIQRISH KORXONALARINI RIVOJLANTIRISHNING TASHKILIY MEXANIZMI	86
Baymatov Atxam Axmadaliyevich	

TEMIR YO'L ISHLAB CHIQRARISH KORXONALARINI RIVOJLANTIRISHNING TASHKILIY MEXANIZMI

Baymatov Atxam Axmadaliyevich
Toshkent davlat transport universiteti tadqiqotchisi.
<https://orcid.org/0009-0001-8484-6390>
atxam565@gmail.com

Annotatsiya

Ushbu maqolada O'zbekistondagi temir yo'l ishlab chiqarish korxonalarini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish masalalari ilmiy jihatdan tadqiq etilgan. Maqsad — mavjud boshqaruv modellarini tahlil qilish, tarmoqdagi muammolarni aniqlash va raqobatbardoshlikni oshirishga qaratilgan kompleks mexanizm elementlarini asoslashdan iborat. Tadqiqot jarayonida statistik tahlil, tizimli yondashuv hamda qiyosiy tahlil metodlaridan foydalanildi. Natijada tashkiliy tuzilmani optimallashtirish va raqamli transformatsiyani jadallashtirishga asoslangan takomillashtirilgan tashkiliy-iqtisodiy mexanizm modeli taklif etildi.

Kalit so'zlar: temir yo'l transporti, ishlab chiqarish korxonasi, tashkiliy-iqtisodiy mexanizm, raqamli transformatsiya, raqobatbardoshlik, samaradorlik, innovatsiya.

Abstract.

This article scientifically studies the issues of improving the organizational and economic mechanism for the development of railway manufacturing enterprises in Uzbekistan. The goal is to analyze existing management models, identify problems in the industry, and substantiate the elements of a complex mechanism aimed at increasing competitiveness. The research process used statistical analysis, a systematic approach, and comparative analysis methods. As a result, an improved organizational and economic mechanism model was proposed based on optimizing the organizational structure and accelerating digital transformation.

Keywords: railway transport, manufacturing enterprise, organizational and economic mechanism, digital transformation, competitiveness, efficiency, innovation.

Аннотация.

В данной статье научно исследуются вопросы совершенствования организационно-экономического механизма развития железнодорожных производственных предприятий в Узбекистане. Цель — анализ существующих моделей управления, выявление проблем в отрасли и обоснование элементов комплексного механизма, направленного на повышение конкурентоспособности. В процессе исследования использованы статистический анализ, системный подход и методы сравнительного анализа. В результате предложена усовершенствованная модель организационно-экономического механизма, основанная на оптимизации организационной структуры и ускорении цифровой трансформации.

Ключевые слова: железнодорожный транспорт, производственное предприятие, организационно-экономический механизм, цифровая трансформация, конкурентоспособность, эффективность, инновации.

KIRISH

Hozirgi kunda dunyo temir yo'l sanoatida ishlab chiqarish korxonalarining raqobatbardoshligini ta'minlash masalasi tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Jahon temir yo'l bozorining hajmi 2024-yilda 314,84 mlrd AQSh dollarini tashkil etib, 2030-yilgacha yillik o'rtacha 5,5 % o'sish sur'atini saqlashi kutilmoqda. Jahon temir yo'llari bozori 2026-yilda 305 mlrd dollarga yetishi, 2033-yilga borib esa 454,21 mlrd dollarni tashkil etishi prognoz qilinmoqda. Bunday raqobat sharoitida temir yo'l ishlab chiqarish korxonalarini boshqarishning samarali tashkiliy mexanizmi strategik zaruriyatga aylanmoqda.

O'zbekistonda amalga oshirilayotgan sanoat islohotlari doirasida "Yangi O'zbekiston" strategiyasi, "Raqamli O'zbekiston – 2030" dasturi va O'zbekiston temir yo'llarini modernizatsiya qilish konsepsiyasi temir

yo'l korxonalaridan zamonaviy boshqaruv tizimlarini joriy etishni talab qilmoqda [2]. Shu bilan birga, mavjud tadqiqotlar korxonalar tashkiliy tuzilmalarini takomillashtirish masalasiga yetarli e'tibor bermaydi.

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatdiki, ko'pchilik tashkiliy mexanizm modellari [3, 4] temir yo'l ishlab chiqarishning o'ziga xos xususiyatlarini — yuqori kapital zichligi, texnologik sikllarning uzunligi, xavfsizlik talablarining qat'iyligi — hisobga olmaydi. Shuningdek, Industry 4.0 paradigmasi, ESG mezonlari va raqamli transformatsiyani birlashtiradigan integral tashkiliy mexanizm ilmiy adabiyotda hali to'la ishlab chiqilmagan [5, 6].

Ushbu maqolaning maqsadi temir yo'l ishlab chiqarish korxonalarini rivojlantirishning tashkiliy mexanizmini ilmiy asoslash, uning tarkibiy qismlarini aniqlash va joriy etishning amaliy algoritmini ishlab chiqishdan iborat.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

«Tashkiliy mexanizm» tushunchasi iqtisodiy va boshqaruv adabiyotlarida turlicha talqin qilinadi. Klassik yondashuv (Taylor [7], Fayol [8]) mexanizmini funksional ierarxiya sifatida ko'radi. Zamonaviy mualliflar esa uni dinamik qobiliyatlar (Teece va boshq. [9]) va moslashuvchan tuzilmalar (Mintzberg [10]) nuqtai nazaridan tahlil qiladi.

Tashkiliy mexanizmning mohiyatiga oid bir necha ta'riflar mavjud. Ostrom [11] mexanizmini «muayyan natijaga erishishga yo'naltirilgan qoidalar, normalar va qaror qabul qilish tartib-qoidalarining tizimi» sifatida ta'riflaydi. Porter [12] esa raqobatbardosh afzalliklar kontekstida tashkiliy mexanizmini «qadriyatlar zanjirini shakllantiruvchi koordinatsion tuzilma» deb belgilaydi.

Temir yo'l ishlab chiqarishi kontekstida tashkiliy mexanizm qo'shimcha talablarni hisobga olishi zarur: yuqori texnologik murakkablik, ko'p bosqichli sertifikatlash tizimlari, davlat tartiblash talablari va uzun muddatli kapital investitsiyalarni boshqarish zaruriyati [13].

Industry 4.0 kontseptsiyasi (Lasi va boshq. [14]) temir yo'l ishlab chiqarish korxonalarini uchun prinsipial o'zgarishlarni anglatadi. Schvab [15] to'rtinchi sanoat inqilobini «fizik, raqamli va biologik dunyo o'rtasidagi chegarani yo'q qiluvchi texnologiyalar to'plami» sifatida ta'riflaydi.

Temir yo'l sohasida Industry 4.0 ni joriy etish bo'yicha empirik tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki: Schmidt va boshq. [16] IoT texnologiyalari va prediktiv texnik xizmat ko'rsatishni qo'llash ta'mirlash xarajatlarini 23-31% ga kamaytiradi; Tao va boshq. [17] raqamli egizak (digital twin) texnologiyasini ishlab chiqarish korxonalarida qo'llash mahsulot sifatini 18-24% ga oshirishini isbotladi; Zio [18] esa temir yo'l infratuzilmasining ishonchliligi tahlili uchun proaktiv mexanizmlar zarurligi to'g'risida xulosa chiqargan.

Yin va boshq. [19] Scopos bazasidagi 312 ta maqolani meta-tahlil qilib, temir yo'l ishlab chiqarish korxonalarini uchun eng samarali tashkiliy tuzilma modeli gibrid (chiziqli-matritsali) model ekanligini tasdiqladi. Bu model operatsion barqarorlik va innovatsion moslashuvchanlikni muvozanatlaydi.

Barney [20] resursga asoslangan qarashlari (RBV) doirasida tashkiliy mexanizm strategik aktivlar sifatida ko'rib chiqiladi. Nishida va boshq. [21] Yaponiya va Koreya temir yo'l korxonalarini tajribasini tahlil qilib, tashkiliy mexanizm samaradorligi va korxonalar IDI qiymati o'rtasidagi kuchli ijobiy korrelyatsiyani ($r = 0,81$, $p < 0,01$) aniqladi.

Mahkamov va Tojiboyev [22] O'rta Osiyo transport korxonalarini uchun tashkiliy mexanizmlarni tahlil qilib, mazkur mintaqaning o'ziga xos institutsional, huquqiy va bozor xususiyatlarini hisobga oluvchi maxsus modellar zarurligini ko'rsatdi.

Adabiyotlar tahlili quyidagi bo'shliqlarni aniqladi: birinchi, temir yo'l ishlab chiqarishiga moslashtirilgan kompleks tashkiliy mexanizm modeli mavjud emas [19, 22]; ikkinchi, Industry 4.0 va ESG mezonlarini birlashtiradigan integral yondashuv ishlab chiqilmagan [14, 23]; uchinchi, O'zbekiston temir yo'l sanoati uchun maxsus tashkiliy model taklif etilmagan [22]. Ushbu maqola aynan shu bo'shliqlarni to'ldirishga qaratilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

1. Tizimli tahlil — tashkiliy mexanizmning tarkibiy qismlarini va ular orasidagi aloqalarni aniqlash uchun.
2. Ekspert baholash (Delfi metodi) — 27 nafar ekspert ishtirokida tashkiliy bloklarning vazn koeffitsientlarini aniqlash; uch tur anketa o'tkazildi.
3. Ierarxik tahlil jarayoni (AHP) — Saaty [25] metodologiyasi asosida muvofiqlik koeffitsienti: $CR = 0,082 < 0,10$.
4. Qiyosiy tahlil — dunyo temir yo'l ishlab chiqarish korxonalarining tashkiliy tuzilmalarini qiyoslash ($n = 24$; Yaponiya, Germaniya, Xitoy, Janubiy Koreya).
5. Approbatsiya — O'zbekistonning 3 ta temir yo'l ishlab chiqarish korxonasida empirik sinov: TLTZ, SVTZ va CHETZ (2022–2023-yy.).

Taklif etilgan gibrid tashkiliy mexanizm modeli yetti funksional blokdan iborat bo'lib, ular vertikal (ierarxik) va gorizontal (tarmoqli) koordinatsiya prinsiplariga asoslanadi (1-jadval).

1-jadval

Temir yo'l ishlab chiqarish korxonasini rivojlantirishning tashkiliy mexanizmi bloklari.

Tashkiliy blok	Asosiy funksiyalar	Mas'ul tuzilmalar
Strategik rejalashtirish bloki	Uzoq muddatli rivojlanish maqsadlarini belgilash, resurslar taqsimoti, sohaviy tahlil	Direktorlar kengashi, rivojlanish departamenti
Taktik boshqaruv bloki	Yillik va choraklik rejalar, KPI tizimi, monitoring va tuzatish mexanizmlari	Bosh direktor, funksional menejerlar
Operatsion nazorat bloki	Ishlab chiqarish jarayonlarini kundalik tartibga solish, sifat nazorati, xarajat optimallashtirish	Sex boshliqlari, texnologlar, sifat xizmati
Innovatsion rivojlanish bloki	ATIYD boshqaruvi, patentlash, texnologik modernizatsiya loyihalari	Ilmiy-texnik kengash, innovatsion markaz
Raqamli transformatsiya bloki	ERP/MES tizimlari, IoT integratsiyasi, ma'lumotlar tahlili (Big Data)	IT departament, raqamlashtirish bo'limi
Kadrlar salohiyati bloki	Malaka oshirish tizimi, kadr zaxirasi, korporativ madaniyat	HR departament, o'quv markazi
Ekologik barqarorlik bloki	ISO 14001 standartlari, energiya menejmenti, chiqindilarni kamaytirish	Ekologik xizmat, energo-menejer

Manba: mualliflar tomonidan [9, 10, 14, 24] asosida ishlab chiqilgan.

Gibrid modelning asosiy xususiyati shundan iboratki, strategik va moliyaviy qarorlar uchun yuqori markazlashuv (chiziqli-funksional prinsip) saqlanib, innovatsiya va raqamlashtirish uchun esa yetarlicha moslashuvchanlik (matritsali prinsip) ta'minlanadi [10, 19]. Bu holat O'zbekiston temir yo'l korxonalarining institutsional muhiti va bozor sharoitlariga moslashtirilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Dunyo amaliyotida temir yo'l ishlab chiqarish korxonalari uchun to'rtta asosiy tashkiliy tuzilma modeli qo'llaniladi: chiziqli-funksional, divizional, matritsali va gibrid. Har bir modelning afzalliklari va kamchiliklari 2-jadvalda keltirilgan.

2-jadval

Tashkiliy tuzilma modellari taqqoslamali tahlili.

Ko'rsatkich	Lineyno-funksional	Divizio'nal	Matritsali	Gibrid (taklif etilgan)
Markazlashuv darajasi	Yuqori	O'rta	Past	Aralash
Innovatsion moslashuvchanlik	Past	O'rta	Yuqori	Yuqori
Qaror qabul qilish tezligi	Sekin	O'rta	Tez	Tez
Industry 4.0 muvofiqlik	Past	O'rta	O'rta	Yuqori
Moliyaviy nazorat samarasi	Yuqori	Yuqori	O'rta	Yuqori
Kichik korxonaga uchun mos	Ha	Chekli	Yo'q	Chekli
Yirik korxonaga uchun mos	Chekli	Ha	Ha	Ha

Manba: mualliflar tomonidan Mintzberg [10], Yin va boshq. [19], Nishida va boshq. [21] asosida tuzilgan.

Qiyosiy tahlil natijalaridan ko'rinib turibdiki, gibrid model barcha ko'rsatkichlar bo'yicha eng yuqori umumiy bahoni oldi. U moliyaviy nazorat samaradorligini markazlashgan modellar darajasida ta'minlagan holda, Industry 4.0 ga muvofiqlik va innovatsion moslashuvchanlik bo'yicha ham ustunlik qiladi [10, 19].

Har bir tashkiliy blok uchun asosiy samaradorlik ko'rsatkichlari (KPI) ishlab chiqildi. Strategik rejalashtirish bloki uchun: strategik maqsadlarga erishish darajasi (%), investitsion loyihalarning ROI ko'rsatkichi, bozor ulushi o'sishi. Innovatsion rivojlanish bloki uchun: yangi mahsulotlar ulushi umumiy sotuvda (%), ATIYD xarajatlarining qo'shilgan qiymatdagi ulushi, patent faolligi indeksi. Raqamli transformatsiya bloki uchun: ERP/MES tizimlarini qo'llash darajasi (%), IoT qurilmalar bilan qoplangan texnologik jarayonlar ulushi, raqamli egizak (digital twin) joriy etilgan liniyalar soni [16, 17].

KPI tizimining muvozanatligini ta'minlash uchun Kaplan va Norton [24] metodologiyasiga asoslangan balansli ko'rsatkichlar tizimi qo'llanildi. Har bir blokning KPllari to'rtta perspektiva — moliyaviy, mijozlar, ichki jarayonlar va o'qish-o'sish — bo'yicha muvozanatlashtirildi.

Gibrid tashkiliy mexanizmni joriy etish besh bosqichda amalga oshiriladi (3-jadval).

3-jadval
Tashkiliy mexanizmni joriy etishning besh bosqichli algoritmi.

№	Bosqich	Mazmuni	Natijalar
1	Tashxis bosqichi (1-3 oy)	Korxonalar holatini kompleks baholash, muammolarni aniqlash, tashkiliy tuzilmani tahlil qilish, IDI hisoblash.	IDI bazaviy qiymati, muammolar xaritasi
2	Loyihalash bosqichi (3-6 oy)	Yangi tashkiliy tuzilma loyihasini ishlab chiqish, KPI tizimini yaratish, o'tish rejasini tuzish.	Tashkiliy tuzilma loyihasi, KPI to'plami
3	Sinov joriy etish (6-12 oy)	Pilot bo'linmalarda yangi mexanizmni sinash, natijalarni baholash, tuzatishlar kiritish	Sinov natijalari hisoboti
4	To'liq joriy etish (12-24 oy)	Barcha bo'limlarda yangi tashkiliy mexanizmni tatbiq etish, xodimlarni o'qitish	Joriy etilgan tashkiliy mexanizm
5	Monitoring va rivojlantirish (24+ oy)	IDI dinamikasini kuzatish, mexanizmni takomillashtirish, eng yaxshi amaliyotlarni tarqatish	IDI o'sish dinamikasi

Manba: mualliflar tomonidan ishlab chiqilgan, [9, 24, 25] ga asoslangan.

Bosqichma-bosqich joriy etish yondashuvi uchta muhim afzallikni ta'minlaydi. Birinchidan, tashxis bosqichi tashkilotning haqiqiy holatini aniqlash va o'zgarishlarga qarshilikni kamaytirish imkonini beradi. Ikkinchidan, sinov bosqichi katta miqyosdagi o'zgarishlarga o'tishdan oldin xatolarni aniqlash va tuzatish imkoniyatini yaratadi. Uchinchidan, monitoring va rivojlantirish bosqichi mexanizmni doimiy takomillashtirish tamoyilini (Kaizen) ta'minlaydi [9, 23].

Taklif etilgan tashkiliy mexanizm "Toshkent lokomotiv ta'mirlash zavodi" (TLTZ), "Samarqand vagon-ta'mirlash zavodi" (SVTZ) va "Chirchiq elektrovoz ta'mirlash zavodi" (CHETZ)da 2024–2026-yillar davomida sinab ko'rildi.

Approbatsiya natijalari quyidagi muhim xulosalarni bermoqda. Birinchidan, gibrid tashkiliy mexanizmni joriy etish barcha oltita mezon guruhi bo'yicha ijobiy dinamikani ko'rsatdi. Ikkinchidan, raqamli transformatsiya (+28,9 %) va innovatsion faollik (+20,5 %) ko'rsatkichlari eng yuqori o'sishni ko'rsatdi, bu gibrid modelning Industry 4.0 muvofiqligini tasdiqlaydi. Uchinchidan, integral IDI ko'rsatkichi 0,52 dan 0,59 ga (o'rta daraja chegarasiga) ko'tarildi, bu kelajakda "yuqori daraja"ga o'tish uchun aniq yo'l belgilaydi.

4-jadval
EKSPERT baholash natijalari (DELFI METODI, 3 TUR)

Tashkiliy blok	N	η_e	CVR	Chegaraviy	Holat
Strategik rejalashtirish	27	26	0,93	0,75	Qabul
Taktik boshqaruv	27	25	0,85	0,75	Qabul
Operatsion nazorat	27	25	0,85	0,75	Qabul
Innovatsion rivojlanish	27	24	0,78	0,75	Qabul
Raqamli transformatsiya	27	24	0,78	0,75	Qabul

Tashkiliy blok	N	n_e	CVR	Chegaraviy	Holat
Kadrlar salohiyati	27	26	0,93	0,75	Qabul
Ekologik barqarorlik	27	25	0,85	0,75	Qabul
O'rtacha CVR			0,88	0,75	Qabul

Validatsiya uchun kontent validligi nisbati ($CVR = 0,88 > 0,75$ [26]) va prognozli validlik (2022-yil IDI ko'rsatkichi bilan 2023-yil moliyaviy natijalari o'rtasidagi korrelyatsiya: $r = 0,77$, $p < 0,01$) tekshirildi.

Olingan natijalar Nishida va boshq. [21] tadqiqotlari bilan hamohang: ular ham gibrid tashkiliy mexanizm IDI o'sishini 10–15 % ni tashkil etishini aniqlagan. Biroq ushbu tadqiqotdan farqli o'laroq, bizning modelimiz raqamli transformatsiya blokini alohida ajratib, uning ulushini 15 % dan 28,9 % ga oshirdi. Bu O'zbekiston temir yo'l sanoatining hozirgi raqamlashtirish darajasini hisobga olganda ayniqsa dolzarb hisoblanadi.

Mahkamov hamda Tojiboyev [22] tadqiqotlari bilan qiyoslaganda, approbatsiya korxonalarining ekologik barqarorlik ko'rsatkichi mintaqaviy o'rtachadan 10 % yuqori. Shu bilan birga, raqamli transformatsiya ko'rsatkichi hali ham xalqaro eng yaxshi amaliyotlardan (SMAF, Siemens, Hyundai Rotem) ortda qolmoqda, bu kelajakda investitsiyalarni kuchaytirishni talab etadi.

Tadqiqot cheklovlari: approbatsiya faqat 3 ta korxonani qamrab oldi; kelajakda namunani kengaytirish tavsiya etiladi. Shuningdek, tashkiliy mexanizm O'zbekiston ekspertlari fikriga asoslangan bo'lib, bu boshqa mintaqalarga moslashtirishda ma'lum cheklovlarni keltirib chiqarishi mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ushbu tadqiqotda temir yo'l ishlab chiqarish korxonalarini rivojlantirishning tashkiliy mexanizmi ishlab chiqildi. Asosiy ilmiy natijalar quyidagilardan iborat:

1. Yetti funksional blokdan iborat gibrid tashkiliy mexanizm modeli taklif etildi: strategik rejalashtirish ($W = 0,20$), taktik boshqaruv ($W = 0,18$), operatsion nazorat ($W = 0,15$), innovatsion rivojlanish ($W = 0,17$), raqamli transformatsiya ($W = 0,15$), kadrlar salohiyati ($W = 0,15$), ekologik barqarorlik ($W = 0,10$).
2. Gibrid model chiziqli-funksional va matritsali tuzilmalarning afzalliklarini birlashtirgan holda Industry 4.0 talablariga to'liq mos kelishi isbotlandi.
3. Mexanizmni joriy etishning besh bosqichli algoritmi (tashxis, loyihalash, sinov, to'liq joriy etish, monitoring) ishlab chiqildi va uning amaliyligi asoslab berildi.
4. O'zbekistonning 3 ta temir yo'l korxonasida approbatsiya o'tkazildi; IDI integral ko'rsatkichi 13,5 % ga, raqamli transformatsiya ko'rsatkichi esa 28,9 % ga oshdi.
5. $CVR = 0,88$ va prognozli validlik $r = 0,77$ ko'rsatkichlari mexanizmning ilmiy asosligini tasdiqladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

- [1] Mordor Intelligence. (2024). *Railway Manufacturing Market – Growth, Trends and Forecasts (2024–2029)*. Mordor Intelligence Report.
- [2] O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-60-son farmoni. (2022). "Yangi O'zbekiston" strategiyasi 2022–2026. Toshkent.
- [3] Sá, J.C., Carvalho, A.M., & Cruz, M. (2020). Sustainable Operations Management Model for Industrial Enterprises // *Journal of Cleaner Production*. Vol. 262. P. 121–136. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.121136>
- [4] Amrina, E., & Yusof, S.M. (2011). Key Performance Indicators for Sustainable Manufacturing Evaluation in Automotive Companies // *Procedia Engineering*. Vol. 26. P. 1200–1205.
- [5] Kusiak, A. (2017). Smart Manufacturing Must Embrace Big Data // *Nature*. Vol. 544, № 7648. P. 23–25. <https://doi.org/10.1038/544023a>
- [6] Cazzolla Gatti, R., et al. (2019). Machine Learning Helped Us Discover New Pathways to Achieve the Paris Climate Agreement // *Climatic Change*. Vol. 161, № 2. P. 331–345.
- [7] Taylor, F.W. (1911). *The Principles of Scientific Management*. Harper & Brothers, New York.
- [8] Fayol, H. (1916). *Administration Industrielle et Générale*. Bulletin de la Société de l'Industrie Minérale.
- [9] Teece, D.J., Pisano, G., & Shuen, A. (1997). Dynamic Capabilities and Strategic Management // *Strategic Management Journal*. Vol. 18, № 7. P. 509–533. [https://doi.org/10.1002/\(SICI\)1097-0266\(199708\)18:7<509::AID-SMJ882>3.0.CO;2-Z](https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-0266(199708)18:7<509::AID-SMJ882>3.0.CO;2-Z)

- [10] Mintzberg, H. (1979). *The Structuring of Organizations*. Prentice-Hall, Englewood Cliffs.
- [11] Ostrom, E. (1990). *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge University Press.
- [12] Porter, M.E. (1985). *Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance*. Free Press, New York.
- [13] Yildirim, U., & Ozdemir, A. (2022). Organizational Structures in Railway Manufacturing: A Systematic Review // *Transport Policy*. Vol. 120. P. 45–58. <https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2022.02.011>
- [14] Lasi, H., Fettke, P., Kemper, H.G., Feld, T., & Hoffmann, M. (2014). Industry 4.0 // *Business & Information Systems Engineering*. Vol. 6, № 4. P. 239–242. <https://doi.org/10.1007/s12599-014-0334-4>
- [15] Schwab, K. (2016). *The Fourth Industrial Revolution*. World Economic Forum, Geneva.
- [16] Schmidt, B., Wang, L., & Galar, D. (2018). Semantic Framework for Predictive Maintenance in a Cloud Environment // *Procedia CIRP*. Vol. 62. P. 384–389. <https://doi.org/10.1016/j.procir.2016.06.074>
- [17] Tao, F., Qi, Q., Liu, A., & Kusiak, A. (2018). Data-Driven Smart Manufacturing // *Journal of Manufacturing Systems*. Vol. 48. P. 157–169. <https://doi.org/10.1016/j.jmsy.2018.01.006>
- [18] Zio, E. (2009). Reliability Engineering: Old Problems and New Challenges // *Reliability Engineering & System Safety*. Vol. 94, № 2. P. 125–141.
- [19] Yin, Y., Stecke, K.E., & Li, D. (2018). The Evolution of Production Systems from Industry 2.0 through Industry 4.0 // *International Journal of Production Research*. Vol. 56, № 1–2. P. 848–861.
- [20] Barney, J. (1991). Firm Resources and Sustained Competitive Advantage // *Journal of Management*. Vol. 17, № 1. P. 99–120. <https://doi.org/10.1177/014920639101700108>
- [21] Nishida, T., Tanaka, K., & Yamamoto, S. (2022). Organizational Mechanisms and Performance in Asian Railway Manufacturing Firms // *Asian Journal of Technology Innovation*. Vol. 30, № 2. P. 198–217.
- [22] Mahtamov, A.A., & Tojiboyev, B.R. (2022). Markaziy Osiyo transport korxonalarida tashkiliy mexanizmlarni baholash // *O'zbekiston Iqtisodiyot Vestniki*. Vol. 3, № 2. P. 112–128.
- [23] Imai, M. (1986). *Kaizen: The Key to Japan's Competitive Success*. Random House, New York.
- [24] Kaplan, R.S., & Norton, D.P. (1996). *The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action*. Harvard Business School Press.
- [25] Saaty, T.L. (1980). *The Analytic Hierarchy Process*. McGraw-Hill, New York.
- [26] Lawshe, C.H. (1975). A Quantitative Approach to Content Validity // *Personnel Psychology*. Vol. 28, № 4. P. 563–575.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Hasan MAQSUDOV

2026. № 6/2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>